

XAYRIDDIN SULTONOV QISSALARIDA DENOTATIV VA KONNOTATIV STRUKTURA

Shohsanam Tursunova

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15726858>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Xayriddin Sultonov qissalaridagi denotativ va konnotativ ma'no qatlamlari haqida fikr yuritiladi. Maqolada Xayriddin Sultonovning "Ko'ngil ozodadir" qissasi asosida denotativ va konnotativ ma'no strukturalari tahlil qilinadi. Badiiy til vositalari orqali semantik ko'p qatlamlilik tahlil etilib, bu qatlamlarning badiiy obrazlar yaratishdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: denotat, konnotatsiya, signal, konsept, semiotika, personifikatsiya, struktura, kontekst, leksik birliklar, ijtimoiy yuklama, badiiy niyat.

Annotation

This article explores the denotative and connotative layers of meaning in the stories of Xayriddin Sultonov. Specifically, it analyzes the semantic structure of denotation and connotation in his story "Ko'ngil ozodadir". Through the use of artistic language devices, the article examines the multilayered semantic depth and highlights the role of these layers in the creation of literary imagery.

Keywords: denotation, connotation, signal, concept, semiotics, personification, structure, context, lexical units, social implication, artistic intention.

Аннотация

В данной статье рассматриваются денотативные и коннотативные смысловые пласты в повестях Хайридина Султонова. Основное внимание уделяется анализу структур денотативного и коннотативного значения на примере повести «Ko'ngil ozodadir» («Свободна душа»). С помощью художественно-выразительных средств исследуется семантическая многослойность текста и раскрывается роль этих смысловых уровней в создании литературных образов.

Ключевые слова: денотат, коннотация, сигнал, концепт, семиотика, олицетворение, структура, контекст, лексические единицы, социальная нагрузка, художественное намерение.

1. Kirish (Introduction).

Badiiy matnning ma'no qatlamlari ko'p hollarda ikki asosiy struktura orqali namoyon bo'ladi: denotativ va konnotativ. Denotativ ma'no — bu so'zning asosiy, to'g'ridan-to'g'ri izohli lug'atlardagi ma'nosi bo'lsa, konnotativ ma'no

bu soʻzning kontekstda hosil qiladigan qoʻshimcha, emotsional, stilistik va assotsiativ maʼnolaridir. Bu ikki qatlam orasidagi farq ilk bor Ferdinand De Sossyur tomonidan til belgilarining “signal” va “kontsept” uygʻunligi orqali izohlangan. U til belgisini ikkiyoqlama birlik deb qaraydi, bu yondashuv keyinchalik R. Bart tomonidan chuqurlashtirilib, badiiy matnlar “konnotativ sistema” sifatida talqin qilingan. asoschisi R. Bart taʼkidlaganidek: “Konnotatsiya – bu madaniy, ideologik va psixologik qatlam boʻlib, u har bir belgining orqasida yashiringan ikkilamchi mazmunga asoslanadi. Ayniqsa, badiiy matnda konnotatsiya asosiy estetik vositaga aylanadi.” Ayniqsa, badiiy matnda konnotatsiya koʻp hollarda muallifning estetik maqsadi, obraz yaratish niyati va oʻquvchiga taʼsir koʻrsatish niyatiga xizmat qiladi. Konnotatsiya — bu soʻzning individuallikka va emotsional baholovchanlikka yoʻnaltirilgan funksiyasi boʻlib, ayniqsa badiiy nutqda asosiy ifoda vositasi hisoblanadi. Soʻzning semantik tuzilishi faqatgina lugʻaviy (denotativ) maʼno bilan cheklanmaydi. Konnotativ, yaʼni qoʻshimcha, koʻproq emotsional yoki madaniy yuklama — badiiy matn semantikasining muhim qismidir. Adabiy matnda bu ikki maʼno qatlamining uygʻunligi oʻquvchida murakkab obrazlar va chuqur hissiyotlarni uygʻotadi. Xayriddin Sultonov — bu ikki qatlamni birgalikda ishlatgan zamonaviy yozuvchilardan biridir. Uning qissalari soʻz va obraz semantikasi nuqtai nazaridan sermazmun manbadir.

2. Tadqiqot usullari (Methods)

Tahlilda quyidagi usullardan foydalanildi:

Semantik tahlil — soʻz va iboralarning matndagi asl vazifasi va qoʻshimcha maʼnosi tahlil qilindi. Asosiy misol sifatida “Koʻngil ozodadir” qissasidan parcha va epizodlar tanlab olindi. Ushbu tadqiqot usuli yordamida qissalardagi leksik birliklarning ifoda imkoniyati va qamrovi tahlilga tortiladi.

Kontekstual tahlil orqali matndagi emotsional va madaniy yuklamalar aniqlashtirildi. Soʻzlarning asosiy lugʻ

4. Muhokama (Discussion)

“Koʻngil ozodadir” qissasida sarlavhaning oʻzidanoq konnotativ yondashuv koʻzga tashlanadi. “Ozodlik” tushunchasi denotativ jihatdan jismoniy erkinlikni anglatgan boʻlsa-da, asarda u ruhiy tozalik, ichki xotirjamlik ramzi sifatida ishlatilgan (konnotativ qatlam). “Saodat sohili” qissasidagi “sohil” iborasi faqat geografik joy emas, balki inson orzulariga erishish manzili sifatida talqin etiladi. Sohil — hayot maʼnosi, baxt manzili sifatida konnotatsiyalangan. “Yozning yolgʻiz yodgori” nomidanoq “yoz” fasli — yoshlik, shirin xotiralar, “yodgor” esa vaqt oʻtishi va xotira bilan bogʻliq konnotativ yuklamalarni beradi. Asarda

“yoz”ning denotativ ma’nosi — fasl bo’lsa, konnotativ ma’nosi — yo’qotilgan baxt, o’tgan tuyg’ular ifodasidir.

Adib so’z tanlashda, ayniqsa, xalqona va obrazli birliklardan foydalanganda ko’pincha konnotativ ma’nolarni asosiy vosita sifatida ishlatadi. Bu holat uning tilining emotsional boyligi va xalq og’zaki nutqiga yaqinligida yaqqol ko’rinadi. Misol uchun, “Ko’ngil ozodadur” qissasidagi quyidagi ibora e’tiborga molik:

“Og’ziga so’k solib olgan telefon tuyqusdan tilga kirib...”

Bu jumlada “telefon tilga kirdi” iborasi denotativ ma’noda “telefon jiringladi” degan oddiy mazmunga ega bo’lsa, konnotativ jihatdan — bu ifoda telefonning uzoq vaqt jim turgani, xarakterga ega predmet sifatida tasvirlanganini bildiradi. Bu holatda muallif “telefon” obrazini jonlantiradi (personifikatsiya), unga emotsional va hatto kinoyaviy yuk beradi. “Og’ziga so’k solib olgan” iborasi esa so’zlashuv uslubiga xos bo’lib, juda kam gapiradigan odam obrazini eslatadi. Shu iboraning o’zidayoq asar qahramoni hayotiga oid chizgilar, uning yolg’izlik va Bu orqali yozuvchi zamonaviy hayotdagi oddiy voqeani jonli va ifodali qilib ko’rsatadi. Xayriddin Sultonov asarlariga oid tadqiqotida o’zbek tilshunosi T.S.Jumanova shunday fikrni bildirgan: “Konnotatsiyalar badiiy matnda xalq tilining obrazli ifodaviy imkoniyatlari orqali amalga oshadi. Xalqona ibora, kinoya, metafora va dialektal birliklar — bular konnotatsiyaning badiiy ko’rinishidir.”

Denotatsiyalardan farqli ravishda konnotatsiyalar individual va ijtimoiy tajribalarga, madaniy stereotiplarga ham bog’liq bo’ladi. Xayriddin Sultonov asarlarida ishlatiladigan ko’plab leksik birliklar o’zining birlamchi ma’nosidan tashqari qo’shimcha ijtimoiy yoki estetik yuklamaga ega. Masalan, “G’ulom” ismi qahramonning ijtimoiy ahvolini ko’rsatibgina qolmay, “qul” konnotatsiyasini ham beradi va bu orqali qahramonning holati va kayfiyati chuqurroq ifodalanadi.

Xayriddin Sultonov matnlarida ba’zan ataylab oddiy, hatto qo’polroq iboralar tanlanadi, ammo ularning konnotativ yuki badiiy niyatga xizmat qiladi. Bu orqali yozuvchi personajlarning dunyoqarashi, hissiyotlari va muhit bilan bog’liqligini aniq ko’rsatadi. Shuningdek, muallif konnotatsiyani har doim so’zlar orqali emas, balki nutq konstruktsiyasi, intonatsiya va stilistik kontrast vositalari orqali ham yaratadi. Xayriddin Sultonovning “Ko’ngil ozodadur” qissasida ishlatilgan til vositalari orasida denotativ va konnotativ strukturalarning o’zaro uyg’unligi alohida e’tiborga molik. Quyidagi parcha bu jihatdan ayniqsa badiiy kuchga ega:

“Ishxonadagi butkul faoliyatimni bir og‘iz qilib «ozgina» degan so‘z bilan ifoda etib qo‘yaqolish mumkin... Xullas, ishdagi kun tartibi taxminan shunday: ozgina salom-alik, ozgina gazetxonlik, ozgina kashandalik, ozgina g‘iybat, ozgina hasad, ozgina xushomad, ozgina haqiqat, ozgina ovqat, ozgina sayr, ozgina shaxmat. Shu.”

Bu parchada denotativ jihatdan “ozgina” so‘zi son jihatdan kam miqdorni bildiruvchi oddiy birlik sifatida ko‘rinadi. Ammo konnotativ ma‘noda u juda boy emotsional va stilistik yuklamaga ega: muallif jamiyatdagi ishchanlik, samimiylik, halollik kabi tushunchalarning formal va yuzaki ekanini istehzo bilan fosh etmoqda. Har bir faoliyat — salomlashish, ovqatlanish, ish qilish — hatto “haqiqat” ham “ozgina” bilan cheklanmoqda. Bu esa jamiyatdagi samarasizlik, riyokorlik, loqaydlik singari muammolarni kinoyaviy tarzda ochib beradi.

“Ishlamasdan tishlayotgandek sezardim” degan ibora esa so‘zma-so‘z denotatsiyada ma‘lum bo‘lishi mumkin — ya‘ni biror ish qilmasdan foyda ko‘rish holati. Biroq konnotatsiyada bu ibora muallifning vijdoniy noqulaylik, jamiyatdagi axloqiy inqirozga nisbatan ichki noroziligini bildiradi. U o‘zini bu tartibsizlikka ko‘nikayotgan, ammo unga qoniqmayotgan odam sifatida tasvirlaydi. Shuningdek, quyidagi jumlar ham ikki qavatli ma‘noni ifoda etadi:

“Birov do‘konga jo‘naydi — go‘shst istab; birov bog‘chaga yo‘l oladi — bolasini istab; birovlar esa shahar kezmoqqa tushadi — may istab... Ishqilib, oqshom chog‘i har kim ham nimadir istab qoladi.”

Bu yerda har bir harakat “istab” shaklida yakunlanadi. Bu takror struktura bir tomondan denotativ – ya‘ni odamlar turli ehtiyojlar orqasidan yuguradi, hayot davom etadi – degan mazmunga ega. Ammo konnotativ jihatdan, bu iboralar hayotning ma‘naviy bo‘shlig‘i, odamlarning istaklar bilan to‘la, ammo mazmunsiz harakatlarini ifodalaydi. N.D.Arutyunova fikrlari bilan aytganda: “Konnotatsiyalar matnning mazmuniy chuqurligini belgilovchi komponentdir. Ular muallif pozitsiyasini yashirin tarzda anglatadi, obraz yaratish va o‘quvchiga ta‘sir qilish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.”

“Mavloni Gulxaniyning chindan ham go‘lax bo‘lganiga ba‘zan ishonim keladi...”

Bu jumlada “go‘lax” — denotativ jihatdan sodda, samimiy, sodda odam ma‘nosini bildiradi. Ammo konnotatsiyada u beparvo, hayotga loqayd, mas‘uliyatsiz kishi obraziga xizmat qiladi. Shuningdek, “matalgo‘y parrandalar”, “mahmadona qushlar”, “bandai bechoralarni g‘iybat qilib o‘ltirgan” kabi obrazlar

tasvirda jonlantirish, shuningdek, metaforik va konnotativ yondashuv orqali hayotiy haqiqatlarni kulgili, biroq achchiq ohangda ifodalaydi.

3. Natijalar (Results)

Tahlillar ko'rsatdiki, Xayriddin Sultonov qissalarida til vositalari ikki qatlamda ishlaydi: denotativ (aniq) va konnotativ (emotsional, timsollik asosida). Bu uslub yozuvchining real voqealar bilan birga ma'naviy, ruhiy olamni ham tahlil etishga xizmat qiladi. Yozuvchi har bir obrazni ko'p ma'noli qilib yaratadi, bu esa o'quvchini fikrlashga va his qilishga undaydi. Xayriddin Sultonovning qissalarida denotativ va konnotativ ma'no strukturalari badiiy obraz yaratishning asosiy vositalaridan biridir. U oddiy so'z va obrazlarga madaniy, emotsional, timsoliy yuklamalar berib, badiiy matnning semantik ko'p qatlamli tuzilishini yaratadi. Bu holat o'zbek nasrida semantik estetikani yanada boyitadi. Xayriddin Sultonov qissalarida bu ikki struktura o'zaro uyg'un holda mavjud bo'lib, ular asarning badiiy ifodaliligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Adabiy tilning badiiy kuchi aynan shunday konnotativ imkoniyatlarda namoyon bo'ladi. Xayriddin Sultonov bu imkoniyatlardan keng foydalanadi: u bir so'z orqali ikki yoki undan ortiq ma'noni yaratadi, bu esa o'quvchini matnni faqat o'qishga emas, balki tushunishga va his qilishga undaydi. "Badiiy matnda konnotativ qatlam — bu muallifning dunyoqarashi, bahosi va emotsional pozitsiyasini ifodalovchi eng kuchli vositadir."

Xulosa. Yozuvchi tilida denotativ va konnotativ strukturalar o'zaro chambarchas bog'liq holda, ma'no yaratishning ikki qatlami sifatida faol ishlaydi. Bu qatlamlar asarning mazmuniy chuqurligi, estetik ta'siri va obrazlilik darajasini belgilaydi. Xayriddin Sultonovning stilistik ustunligi ham aynan shunda — u har bir so'zni ichki ohang, badiiy niyat va kontekst asosida tanlaydi.

Shunday qilib, Xayriddin Sultonov badiiy matnlarida denotativ va konnotativ qatlamlar uyg'unlashgan holda mavjud bo'lib, bu orqali u jamiyatdagi muammolarni badiiy-obrazli yondashuv orqali fosh etadi. Yozuvchining xalq tiliga xos ifodalarni chuqur kontekstda ishlatishi matnning semantik va estetik yukini kuchaytiradi. Bu jihatlar uni nafaqat lirik yozuvchi, balki ijtimoiy-psixologik til hodisalarini badiiy ifodalovchi mahoratli tilshunos sifatida ham namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultonov, X. (2006). Ko'ngil ozodadir: Qissalar. Toshkent: Adabiyot uchquni.
2. Sultonov, X. (2011). Saodat sohili: Qissa va hikoyalar. Toshkent: Yozuvchi.
3. Sultonov, X. (2019). Yozning yolg'iz yodgori. Toshkent: Sharq.
4. Abduazizov, A. (2004). Semasiologiya. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

5. Nazarova, Z. (2018). Badiiy matnda konnotatsiya va timsollar tahlili. Til va adabiyot jurnali, 3(1), 45-52.

